

"Huquqiy tarbiya" tushunchasining mazmuni: ta'rifi, usullari, shakllari, vositalari, tamoyillarini inodatga olish talabi

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada huquqiy tarbiya tushunchasining mazmuni, shakllari, vositalari hamda tamoyillari haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy tarbiya, tarbiya usullari, tarbiya shakllari, tarbiya vositalari, tamoyil.

Аннотация: В данной научной статье раскрываются содержание, формы, инструменты и принципы концепции правового образования.

Ключевые слова: правовое воспитание, методы воспитания, формы воспитания, средства воспитания, принцип.

Abstract: This scientific article describes the content, forms, tools and principles of the concept of legal education.

Key words: legal education, methods of education, forms of education, means of education, principle.

Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning asosiy shartlaridan biri bu asosiy qadriyatlari qonun ustuvorligi, insonning ajralmas huquq va erkinliklari ustuvorligi bo'lgan fuqarolarni tarbiyalashdir.

Ilmiy adabiyotlarda ta'lim turlarining har xil tasniflari mavjud. Ta'lim yo'nalishi maqsadlar va mazmun birligi bilan belgilanadi. Shu asosda quyidagi ta'lim turlari ajratiladi:

aqliy; ahloqiy; mehnat; jismoniy; estetik; fuqarolik; iqtisodiy; ekologik huquqiy ta'lim tarbiya;

"Huquqiy ta'lim" bo'yicha bir qator tadqiqotchilar davlat, jamiyat va turli ommaviy axborot vositalarining fuqarolarning huquqiy madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan faoliyatini tushunadilar.

Ammo ushbu atama ta'rifiga yana bir yondashuv mavjud.

Maktabgacha ta'lim sohasida shaxsning huquqiy tarbiyasi ijtimoiy-axloqiy shakllanish va rivojlanishning muhim sharti sifatida qaraladi.

Bolalarda xulq-atvor qoidalariga muvofiq harakat qilish odatining shakllanishi ko'p jihatdan assimilyatsiya darajasiga bog'liq ijtimoiy, shu jumladan huquqiy, haqiqat haqidagi elementar g'oyalar tizimlari. Shunga ko'ra, maktabgacha ta'lim muassasalarida huquqiy tarbiya vazifalari quyidagicha shakllantirilishi mumkin:

- 1) bolalarda huquqiy ta'limni shakllantirish, ularning huquqlari va majburiyatlarini anglash va anglash;
- 2) bolalarni ularning yoshiga mos keladigan shaklda huquqiy normalar va xulq-atvor qoidalari bilan tanishtirish;
- 3) bolalarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish, ularning xatti-harakatlarini va atrofdagi odamlarning harakatlarini tushunish va baholash qobiliyati, zo'ravonliksiz xatti-harakatlar modeliga yo'naltirilgan turli vaziyatlarda muloqot qobiliyatlari;

4) bolalarda kelib chiqishi, irqi va millati, tili, jinsi, yoshi, shaxsiy va xulq-atvori o'ziga xosligi, shu jumladan tashqi qiyofasi va jismoniy nuqsonlaridan qat'i nazar, odamlarga nisbatan hurmatli va bag'rikeng munosabatni tarbiyalash;

5) bolalarda o'z qadr-qimmatini shakllantirish, ularning fikri va uni ifoda etish qobiliyatlari, nizolar va nizolarni konstruktiv ravishda hal qilish qobiliyati;

6) bolalarni ijtimoiy va huquqiy himoya qilish darajasini oshirish.

1. **Huquqiy tarbiya** - bu huquqiy normalarga rioya qilish, amalga oshirish va foydalanishni ta'minlaydigan shaxsni shakllantirishning g'oyalari, munosabatlari, qadriyat yo'nalishlarining maqsadli va maxsus tashkil etilgan jarayoni.

2. **Huquqiy tarbiya** - bu o'quv jarayonini tashkil qilishning muayyan shakllari va usullarida amalga oshiriladigan va o'z ichiga olgan murakkab jarayon

Bolalarga ilk huquqiy ta'lim tarbiya berishning maqsadi: bolalarda, umumiy axloq me'yorlari talablariga javob beradigan, ularning shaxs sifatida kamol topishiga asos bo'la oladigan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat.

Ushbu jarayonning mazmuni to'g'risida huquqiy ta'limning quyidagi **tamoyillari** ajratib ko'rsatiladi:

1) shaxsga yo'naltirilgan tamoyil: ta'lim, tarbiya va tarbiyaning butun tizimi shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak;

2) ob'ektivlik printsipi: shaxsni shakllantirishning ob'ektiv qonunlariga, uning individual imkoniyatlariga, ijobiy omillarga alohida e'tibor berilishi kerak;

3) huquqiy ta'lim jarayonining yaxlitligi printsipi: ta'limning barcha turlaridan huquqiy bilan birgalikda kompleks foydalanish;

4) huquqiy ta'lim jarayoni nazariyasi va amaliy kasbiy faoliyat o'rtasidagi bog'liqlik printsipi: insonni hayotiy talablarga muvofiq ravishda tarbiyalash.

Huquqiy tarbiya jarayonida muayyan holatlarga, o'ziga xos huquqiy vaziyatga qarab ma'lum usullardan foydalanish zarur. Yuridik tarbiya usullarini muvaffaqiyatsiz tanlab olish huquq, uning jamiyat, kollektiv va har bir inson hayotidagi o'rni to'g'risida noto'g'ri tushunchalarga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, huquqiy ta'lim vositalari ajratib ko'rsatiladi, bu orqali biz huquqiy ta'lim jarayonida foydalaniladigan huquqiy hodisalar va moddiy manbalarni nazarda tutamiz.

Ta'lim vositalari bu tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadigan narsalar va hodisalarning barchasi. Huquqiy ta'limning u yoki bu vositasini tanlash qo'llanilgan huquqiy ta'lim shakli va usuli bilan belgilanadi.

Yuqoridagi mezonlarga asosan katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarni huquqiy tarbiyalashning uchta darajasi mavjud.

1) yuqori daraja: huquq va majburiyatlarni to'liq va aniq bilish; bola o'zining va boshqalarning harakatlarini baholaydi, bu harakatlarning sabablarini tushuntiradi; bolalar bog'chasida o'zini tutish qoidalariga mustaqil rioya qilish.

2) o'rta daraja: to'liq bo'lmagan bilimlarning mavjudligi, huquqiy tushunchalarni aniqlashda qiyinchilik; bola o'z qilmishini baholashda qiynaladi, oqsoqollar yordamiga ehtiyoj sezadi; faqat oqsoqollar nazorati ostida xulq-atvor qoidalariga rioya qilish.

3) past daraja: huquq va majburiyatlar to'g'risidagi bilim parchalanadi; qonuniy harakatlar sodir etilishi, boshqa odamlarning faoliyatini baholash to'g'risida xabardorlik yo'q.

Shunday qilib, quyidagi xulosaga kelish mumkin. Huquqiy tarbiya bu maqsadga muvofiq jarayon bo'lib, uning natijasi sifatida huquqiy qadriyatlar shakllanadi, inson huquqlari va burchlari to'g'risidagi bilimlar, xulq-atvor va o'zaro munosabatlarning axloqiy-huquqiy normalari o'zlashtiriladi va natijada shaxsga huquqiy tarbiya beriladi.

Shu sababli, maktabgacha ta'lim muassasalarining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq holda huquqiy ta'limni tashkil etishning eng maqbul yo'nalishlari, shakllari va usullarini tanlashga ta'sir qiluvchi omillar va shartlarni o'rganish zarur.

Shunday qilib, "huquqiy ta'limni tashkil etish" tushunchasini batafsil ko'rib chiqamiz. "Tashkillashtirish" atamasiga ta'rif berishda turli xil yondashuvlar mavjud. Ilmiy va o'quv adabiyotlarida ushbu tushuncha jarayon va hodisa sifatida qaraladi. Tashkilot jarayon sifatida yaxlit qismlar o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirish va takomillashtirishga olib keladigan harakatlar majmui sifatida tushuniladi; tashkilot fenomen sifatida tovarlarni ishlab chiqarish, xizmatlar, ma'lumotlar, bilimlarni ishlab chiqarish va ma'lum qoidalar va tartiblar asosida ishlash dasturi yoki maqsadini amalga oshirish elementlarining birlashmasidir.

Har qanday jarayon singari MTTda huquqiy ta'limni tashkil etish quyidagi tarkibiy elementlarni o'z ichiga oladi: faoliyat sub'ektlari, ob'ektlari va mazmuni

Keling, ularning har biriga batafsil to'xtalamiz.

MTTda huquqiy ta'limni tashkil etish bo'yicha ishlar ma'lum bir tizimda amalga oshiriladi, unda ikkita darajani ajratish mumkin: umuman MTT darajasi va bolalar jamoasining o'zi darajasi.

Maktabgacha ta'lim darajasida tashkilot ma'muriyati (maktabgacha ta'lim tashkilot rahbari - bolalar bog'chasi tashkilotida katta tarbiyachi tomonidan taqdim etiladi) yuridik ta'limni tashkil etish bilan shug'ullanadi.

Bolalar jamoasi darajasida ma'lum bir guruh tarbiyachilari huquqiy ta'lim jarayonini tashkil qilish bilan shug'ullanadilar. Tarbiyachi bevosita bolalarning huquqiy ta'limi bo'yicha faoliyatni amalga oshiradi, ularning individual rivojlanishi va shaxsning axloqiy shakllanishi uchun qulay sharoitlar yaratilishiga hissa qo'shadi, ularni tarbiyalash tizimiga zaruriy tuzatishlar kiritadi; huquqiy tarbiyaviy ishlarning rejasini (dasturini) ishlab chiqadi; boshqa o'qituvchilar jamoasi, o'quvchilarning ota-onalari (qonuniy vakillari) bilan yaqin aloqada ishlaydi.

MTT bog'chasida huquqiy ta'limni tashkil etish uchta ish yo'nalishini o'z ichiga oladi: bolalarlar bilan; tarbiyachilar jamoasi bilan; ota-onalar (qonuniy vakillar) bilan. Keling, ularning har birini batafsil ko'rib chiqaylik.

Huquqiy tarbiya nazariyasida maktabgacha yoshdagi bola quyidagilarni o'rganishi kerak bo'lgan huquqlar guruhlari belgilangan:

1. munosib yashash va yashash huquqi;
2. rivojlanish, ta'lim, dam olish va bo'sh vaqt;
3. so'z erkinligiga,
4. fikrlar va faoliyat;
5. kamsitilish, zo'ravonlik va ekspluatatsiya, shuningdek nogiron bolalar va etim bolalarning maxsus huquqlaridan himoya qilish.

Shu munosabat bilan, katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarni huquqlari va majburiyatlari bilan ularning yosh xususiyatlariga mos keladigan shaklda tanishtirish kerak.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarni huquqiy tarbiyalash usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi: taniqli ertaklar (rasmlar, videofilmlar) syujetlarini ishlariga qo'shish, ko'rganlari haqida suhbat;

o'z nomidan ham, qahramon nomidan ham muammoli vaziyatlarga echim izlash; didaktik o'yinlar: "Kimning huquqlari buzilgan?"

"Qahramonlarning huquqlarini nomlang" va boshqalar;

bir-biriga yaqin bo'lganlarning, huquqbuzarlarning va boshqalarning munosabatini kuzatish; dramatisatsiya;

boshqotirmalar, krossvordlar va boshqalarni yechish);

samarali faoliyat: chizmalar, varaqalar, emblemalarni tayyorlash

MTTda huquqiy ta'limni tashkil etish faoliyatining muhim yo'nalishi bolalarning ota-onalari (qonuniy vakillari) bilan o'zaro aloqadir. Bolalarning ota-onalari (qonuniy vakillari) bilan ishlashni tashkil etish huquqiy ta'lim shaklida amalga oshiriladi

Binobarin, ishning asosiy bosqichlarini aniq belgilash, tanlangan uslubiy va pedagogik shart-sharoitlar kompleksini amalga oshirish, yuridik ta'limni tashkil etishning har bir yo'nalishi bo'yicha tegishli ish shakllari, usullari va usullaridan foydalanish umuman maktabgacha yoshdagi katta yoshdagi bolalarni huquqiy tarbiyasi samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Munavvarov A.K. Pedagogika(o`quv qo`llanma). - T., 1996 yil.
2. Munavvarov A.K. Oila pedagogikasi (o`quv qo`llanma a). - T., 1994 yil.
3. Yo'ldoshev J. Ta'lim yangilanish yo'lida (o`quv qo`llanma). - T., 2000 yil.